

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ТРАНСФОРМАТОРАХ

М.О. Юлдашева

Джизакский политехнический институт

doi.org/10.5281/zenodo.11179357

Аннотация: В статье рассмотрена количественная оценка и определение процента дополнительных потерь электроэнергии, вызванных относительно синусоидального режима, с использованием значений высших гармонических составляющих напряжения, при несинусоидальных режимах работы трансформаторных пунктов в сети напряжением 10 кВ.

Ключевые слова: низковольтная сеть, показатели качества электроэнергии, несинусоидальность тока и напряжения, несимметрия тока и напряжения, потери мощности, дополнительные потери мощности.

Abstract: In this paper, the quantitative evaluation and determination of the percentage of the additional electricity loss caused by the sinusoidal mode using the values of the higher harmonic components of the voltage generated in the non-sinusoidal operating modes of the transformer points in the 10 kV network have been studied.

Keywords: Low-voltage network, indicators of power quality, non-sinusoidal current and voltage, non-symmetry current and voltage, power loss, additional power loss.

Совокупность свойств, по которым электрические приборы могут выполнять свои специфические функции, объединяется общим понятием качества электрической энергии. Качество электроэнергии оценивается по технико – экономическим показателям, т. е. по технологическим (ухудшение качества и негодность продукции, снижение производительности труда механизмов, нарушение технологического процесса) и электромагнитным (увеличение потерь электроэнергии, повреждение электрооборудования, нарушение работы автоматики, телемеханики и связи) вредам, наносимым народному хозяйству [1].

Качество электроэнергии является одним из обязательных требований к системам электроснабжения, наряду с надежностью, безопасностью и эффективностью. Качество электроэнергии характеризуется набором показателей качества и характеристик электрической энергии, которые определяются в соответствии с [3]. Нормативами качества электроэнергии, нормируемыми настоящим ГОСТ 13109-97, являются уровни электромагнитной совместимости систем электроснабжения промышленных предприятий, электрооборудования и сетей электроснабжения.

Влияние неинусоидальности на погрешности индукционных счетчиков наиболее выражено на частотах 11-й и 13-й гармоник [2]. Гармоники высокого уровня вносят существенный вклад в ухудшение параметров энергосистемы предприятия за счет выработки паразитной мощности в сеть. Эта мощность не потребляется нагрузкой и стремится к источнику (трансформатору). Для более эффективного энергоснабжения с учетом этой паразитной мощности необходимо увеличивать сечения кабельных линий СИП, мощность трансформаторов.

Несинусоидальность напряжения характеризуется следующими показателями.

* Коэффициент искажения кривой синусоиды напряжения K_u .

* Напряжение n -го гармонического составляющего коэффициента $K_{u(n)}$.

Коэффициент искажения кривой синусоиды напряжения определяется отношением несинусоидального напряжения к основному значению гармонического состава напряжения основной частоты.

$$K_u = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} U_n^2}}{U_1} * 100\% \approx \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} U_n^2}}{U_{nom}} * 100\% \quad (1)$$

Где U_{nom} – значение напряжения n – й гармоники; N -число гармоник, считающихся последними.

При расчете K_u допускается не учитывать гармоники со значением 0,1% ам.

Активные потери мощности от высоких гармонических токов в трансформаторах рассчитываются по формуле.

$$\Delta P_{\Sigma n} = 3 \sum_{n=2}^N I_n^2 R_k K_{nm} \quad (2)$$

Где I_n – ток n -й гармоники, проходящей через трансформатор; R_k – сопротивление трансформатора при коротком замыкании на номинальной частоте; K_{nm} -коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления короткого замыкания для высших гармоник из-за эффектов, возникающих на поверхности и вблизи нее. Для силовых трансформаторов $K_{5m} = 5$; $K_{7m} = 2,5$; $K_{11m} = 3,2$; $K_{13m} = 3,7$

Активная мощность в трансформаторе при несинусоидальном напряжении равна дополнительным потерям.

$$\Delta P_n = 1.291 \frac{P_k}{u_k^2} \sum_{n=2}^n \frac{1 + 0.05 * n^2}{n\sqrt{n}} U_n^2 \quad (3)$$

где u_k -короткое замыкание, дополнительные потери во время зарядки игнорируются из-за высокого напряжения гармоник.

Рисунок 1. Значения коэффициента n - гармонических составляющих напряжения для трансформатора 1

Как видно из рисунка 1, можно сделать вывод, что белыми гармониками, составляющими напряжение, являются преобладающие, особенно 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17. Эти гармонические составляющие также вносят наибольший вклад в общие потери энергии, связанные с его качеством.

Рисунок 2. 2-значения коэффициентов n - гармонических составляющих напряжения для трансформатора.

Как видно из рисунка 2, гармонические составляющие напряжения на трансформаторе № 2 содержат практически все гармоники до 21. Часто преобладают нечетные гармоники, особенно 3, 5, 7, 11 и 13. Эти гармонические составляющие вносят наибольший вклад в общие потери энергии, связанные с его качеством.

Таким образом, в настоящее время потери электроэнергии включены в технические потери энергии, но также целесообразно учитывать дополнительные потери мощности, возникающие из-за несинусоидальности напряжения.

Чтобы повысить энергоэффективность и долговечность трансформаторного оборудования, а также снизить потери электроэнергии, необходимо принять меры по снижению воздействия несинусоидальных напряжений.

Список литературы

1. Ю. С. Железко. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: рук. для практ. расчетов /. - М.: ЭНАС, 2009. - 456 с.
2. Xoliddinov I.X. Elektrenergiasini sifat ko'rsatkichlari. Allayev Q.R. tahririostida. Farg'ona 2022. 164 s
3. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. -М.: Изд-во стандартов, 1998. - 31 с.